

“O OLMASIN, BU OLSUN” BƏDİİ FİLMİ HAQQINDA

**Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun
Tətbiqi dilçilik şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent**

Fizuli Nəcməddin oğlu Mustafayev

mustafayev.fizuli8@gmail.com

Аннотация

О художественного фильме «Не та, так эта» («О олмасын, бу олсун»)

Статья посвящена языку и стилю художественного фильма "Не та, так эта". В статье рассматриваются интересные аспекты фильма.

В статье повествуется о том, что Гюльназ ханум-невесте Мешеди Ибада 15 лет и данный факт воспринимается как поступок, противоречащий семейным ценностям. Более того, в фильме показывается, что Гюльназ любит Сарвара и в итоге выходит за него замуж.

В статье, в частности, говорится о жадности Мешеди Ибада и Гаджи Гара. Несмотря на то, что они оба скупы ненависть публики к себе вызывают только Гаджи Гара. Он прячет свои деньги и богатства и не тратит их даже на семью. Но Мешеди при необходимости может тратить деньги не целесообразно и не по назначению. В одной из сцен он оплачивает расходы за баню для элиты. Ему должны деньги много людей. Будь он таким же скупым, как Гаджи Гара, у него не было бы столько должников. А скупость Узеира к слугам объясняется лишь тем, что он считает, что это его личное дело. Рассматриваемая статья охватывает широкий спектр примеров из фильма. Каждый диалог и монолог в фильме по своему интересен.

Ключевые слова: стиль, язык комедии, язык музыки, язык поэзии, стиль поэзии, киноактер, режиссёрская работа, сценарий

Annotation

About the artistic film "Not that one, then this one" ("O olmasın bu olsun")

The article is devoted to the language and style of the film "Not that one, then this one". The article discusses interesting aspects of the film. The article tells that Gulnaz khanum, the bride of Mashedi Ibad, is 15 years old and this fact is perceived as an act contrary to family values.

Moreover, the film shows that Gulnaz loves Sarvara and eventually marries him. In particular, the article refers to the greed of Mashedi Ibad and Gadzhi Ghara. Despite the fact that they are both stingy, only Gadzhi Gara causes hatred of the public for themselves. He hides his money and wealth and does not even spend it on his family. But Mashedi, if necessary, can spend money for everything. In one of the scenes, he pays the cost of a bathhouse for the elite. A lot of people owe him money. If he were as stingy as Gadzhi Gara, he would not have so many debtors. And Uzeyir's stinginess towards the servants is explained only by the fact that he believes that this is his own business. The article in question covers a wide range of examples from the film. Each dialogue and monologue in the film is interesting in its own way.

Key words: style, language of comedy, language of music, language of poetry, style of poetry, film actor, director's work, script

Giriş. Filmin baxımlı və dinlənməli bədii dili var. Komediyanın dili həm bədii həm də ədəbi dil kimi mükəmməldir. Bədiilik, təbii ki, komediyanın ölçülərinə, komediya poetikasına uyğun şəkildə təzahür edir, ancaq komiklik ədəbiliyi lərləşdirmir, bəsitləşdirmir.

Dilin komediyaya, başqa sözlə, komikliyə xidməti xalq dili bazasında dayanması ilə ərsəyə gəlir. Bu, ədəbiləşmiş xalq dilidir. Hətta folklor nəsrindəki fəvqəldialekt təzahüründən yuxarıda durur. Həm musiqili, həm sıravı, adi danışiq-dialoq dili dilin ədəbilik tələblərindən çıxmır.

x x x

Burada cavan sevgililərin də, bəyin də, qulluqçunun da, tacirin də, hambalın da dili xalq dilidir, ana dilidir, ana dilinin ədəbi səviyyəsindədir. Qoçunun danışığında jarqonlar olsa da, o da ana dilidir. Burada dili ana dili olmayan, ana dilini karikaturaya çevirən inteliqentlərin, qəzetçilərin, millətpərəstlərin dilidir – onlar xalqın dilinə, ana dilinə avamların dili kimi baxırlar, öz tufeyli danışığı ilə öyünürlər.

Gülnaz. Bax, mən daha səbr edə bilmirəm: günü bu gün atama deyəcəyəm ki, mən səni sevirəm və səndən başqasına ərə getməyəcəyəm.

Sərvər. Yox, Gülnaz, heç elə eləmə! Sən mən deyənə qulaq as, yoxsa iş düz gətirməz. Mən bilirəm ki, sənin atan borclu düşübdür və pula da çox ehtiyacı vardır. O istəyir ki, bu qohumluqda o kişidən ki, adı Məşədi İbaddır, bir qədər pul yesin. Zərər yoxdur, qoy yesin. Sən atana heç bir söz demə və söz açsa deyinən ki, özün bilərsən. Sonra sənin işin yoxdur, mən bu işə təhər çəkmişəm.

Gülnaz (bikef). Mən nə tövr razı olum ki, məni götürüb özəsinə ərə versin.

Burada Gülnazın dilində danışiq dilindən gələn sintaktik parça var: *günü bu gün deyəcəyəm*. Ancaq sırf əbədiləşdirici detallar da işlənir. Məsələn, danışiq dilində adətən bu tamamlıq budaqlı cümlədə *ki* bağlayıcısı işlənməz, belə deyirlər: *...deyəcəyəm, mən səni sevirəm*. Həmçinin “və” tabesizlik bağlayıcısı da ədəbi dil faktıdır, danışiqda deyirlər: *...səni sevirəm, səndən başqasına...*

Gülnazın ikinci deyilişdəki cümləsi də əbədi dilin mükəmməl vasitəli tamamlıq budaq cümləsidir.

Sərvərin dilində danışiq dili elementləri var: işə təhər çəkmişəm, deyinən; Hətta jarqon işlənir: *...o kişidən pul yesin...* Klassik ədəbi dilimizdə danışiq dili qəlibi kimi işlənmiş bu konstruksiya burada təmiz ədəbi dil məqamında çıxış edir: *...o kişidən ki, adı Məşədi İbaddır.*

Bu danışıq elementləri bədiiliklə bağlı nitqə girmişdir. Bütövlükdə bu dil, saflığına, ədəbliliyinə görə, Üzeyir bəyin publisist dilinə bənzəyir. Filmdən bəzi maraqlı məqamlar barədə məlumat yerinə düşür.

Qulluqçu Sənəm Gülnazın qoca kişiyyə ərə verilməsi məsələsinə qoşulur. Bəy qulluqçuya deyir ki, “ay qız, sən qıfilla”. Burada “qıfilla” sözü danışmamağı ən qətiyyətlə ifadə edən sözdür – yəni sən ağzını açarla bağlamalısan, daha danışa bilməzsən. Danışmaq istəsən də, danışa bilməzsən, gərək açarla onun ağzındakı qıfıl açılsın. Qulluqçu isə ağzını qıfillamır. Ağzı açıq qalır, sonra “danışma”, “yum ağzını”, “kəs səsini” hədələri də işlənir, ancaq qulluqçu dil otu yemiş kimi səsini kəsmir ki, kəsmir. Deməli, bəy qulluqçusunun xasiyyətinə bələd imiş. Bilirmiş ki, bunu susdurmaq müşküldür. Ona görə siftədən “qıfilla” deyib. Özü də “ağzını qıfilla” demir, sadəcə “qıfilla” deyir. Düzdür, “qıfilla”nın ardınca “danışma” da əlavə edir. Ancaq danışıq vasitəsi “ağız” olduğu üçün, təbii ki, qıfıl ora vurulmalıdır. Qulluqçu da ağzına qıfıl vurmadiğı üçün onu susdurmaq olmur. Və “qıfilla” əmri ilə başlayan gülüş bir səhifə gedən yazı boyu davam edir.

Onun görüşünə gələn Məşədi İbadın qulluqçuya da gözü düşür. Rüstəm bəy ona deyir ki, “Bir beş-altı yüzdən keç, onu da sənə peşkəş eyləyim”. Məlumdur ki, “peşkəş” havayı olur, bağışlanır. Və bu halda bu bağışlamanın beş-altı yüz dəyərində olduğunu eşidən tamaşaçı özünü gülməkdən saxlaya bilməz.

Qoçularbaşı Əsgər bir əhvalat danışır ki, “axşam saat doqquzda bazardan gələrkən” ardınca bir adam gəldiyini hiss edir və nə deyir:

– Dedim, yəqin ki, mənimlə düşməndir, o saat piştovu belimdən çıxartdım (göstərir), çəkdim yuxarı ayağa, dedim: ədə, dayan! Bir də gördüm, dalımca gələn götürüldü; ədə, dayan, ədə, dayan!.. Dayanmadı, part, bir güllə!.. Bir də gördüm, şarap!.. Yıxıldı yerə. Dedim, baxım görüm kimdir? Bir də gördüm kim... Həmin bu Məşədi İbad! Dedim, yəqin kişini öldürmüşəm. Amma. Allahdan olan kimi, güllə dəyməmişdi. (Gəlir yanına). Saq ol Məşədi! Sağlığına içirəm.

Təbii ki, qoçunun danışığı bütün davamınca tamaşaçının gülüşü ilə müşayiət olunur; axşam saat doqquzda bazarda nə iti azmışdı; arxasınca gələn adamdan bu qoçu qorxub; atəş açdığı adamı ölmüş bildiyi halda, görür ki, heç güllə dəyməyib;

və içki məclisindən kənardə oturmuş Məşədinin yanına gəlib sağlığına içir. Bu, komediya dilidir və komiklik hər cümləsində, ifadəsində özünü göstərir. Ancaq burada bir neçə söz komik mənə ilə xüsusi yüklənib: *götürüldü, part bir güllə, şarap – yıxıldı*. Prinsipcə, “götürüldü” qaçdı deməkdir. Ancaq lüğətlərdə sinonim kimi verilən bu sözlərin əməllicə mənə fərqləri var; “götürüldü” əvvələn, məcazi mənədir. “Götürmək” feilinin qayıdış növüdür – “özünü götürmək” deməkdir.

Bir də görürsən ki, filmdə gözlənməyən yerdən, heç nədən bir komik mənərə peyda olunur.

Həsənqulu bəy. Mən çoxdandır ki, tövbə eləmişdim, ömrüm olanı müsəlman hamamına getməyim, amma Məşədi İbadın xatirəsi yanımda o qədər əzizdir ki, tövbəmi sındırıb məhz onun xatirəsi üçün bu hamama gəldim. Gəldim də... heç, daha keçibdir.

Məşədi Qəzənfər. Bəs belə!

Rza bəy. Hərgah mən bir papaq alaydım və o papağa beş yüz otuz altı manat pul vermiş ola idim. Və bir nəfər də o papağı mənim başımdan götürüb müsəlman hamamının içinə sallaya idi, mən papaqdan əl çəkərdim, amma hamama girməzdim. Lakin Məşədi İbada söz vermişdim deyə, daha sözümdən qaça bilmədim.

Məşədi Qəzənfər. Bəydadaş, guya mənim hamamım murdardır? İşində urus çimir, yəhudi çimir?!

Rza bəy. Rəhmətliyin oğlu girirəm xəznəyə, bilmirəm ki, bu içində çimdiyim sudur, neftdir, həlimdir, yoxsa bozbaşdır. Həzərat, vallah, sabah bunu mən qəzetəmdə yazaram. Belə eləməyin!

Bu təşbehlər, müqayisələr bir çox cəhətdən diqqəti çəkir. Rza bəyin qiymətli papağını bu hamama atsaydılar, bura girməzdi deyir. Üzeyir bəy yumoru haçalayır; papaq kişinin namusunun əlamətidir. Deməli, bu bəy namusunun dalınca getməzdi. Bu intelligenlər bu namusla yaşayırlar. Ancaq Üzeyir bəy gülüşü bir az da dərinləşdirir. Deyir ki, namus bu bəylərin heç yadına da düşmür. Onlar dəyər kimi papağın bahalığını götürürlər. Bəy papağına qərribə qiymət qoyur: *beş yüz otuz altı manat*. Niyə beş yüz, yaxud beş yüz əlli yox, məhz beş yüz otuz altı. Bu qiyməti

Üzeyir bəy yumor üçün təyin edir. Belə rəqəm dəqiqliyindən müəllif başqa məqamda da gülüş üçün istifadə edir.

Filmə söz və ya ifadənin mətləbsiz təkrarı gülüş doğurur. Bir halda təkrar fərdi nitqdə, bir adamın çıxışında dönə-dönə təkrar olunur. “Millətperəst” Həsənqulu bəy əvvəlcə stəkanları doldurmağı təklif edir, sonra bir neçə kəlmə demək üçün icazə istəyir və məclisin razılığı ilə sözə başlayır: *“Həzərat! Özünüə məlumdur ki, dünya getdikcə xarablaşır, yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu dünya getdikcə xarab olur; öylə ki, hamının qəlbi pozulub, min cür hiylə ilə dolur, yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu dünyada təmiz və saf qəlbli adam tapmaq çətindir”*.

Filmin dili, əlbəttə, dialoqlardan ibarətdir. Üzeyir bəy yığcam, duzlu, gülüslü, kinayəli, şirin, yumorlu, acı satirali dialoqların ustasıdır. Bəzən komediyada normal dialoq gedir, ancaq bir zərrə gülüş yoxdur, ciddi söhbət gedir. Ancaq ədəbi fakt kimi mükəmməldir. Ciddidir, ancaq ciddiyyəti ilə tamaşaçını darıxdırmır.

Rüstəm bəy Sərvəri evindən çıxan görüb, “sən kimsən, mənim evimdə nə qayıırırsan” deyib, Sərvərdən “mən bir student babayam, sənin evində heç nə eləmirəm” cavabını alandan sonra aralarında belə bir ciddi, sərt, hətta komediyadan çox faciə dialoqunu xatırladan belə bir mükəlimə gedir:

Bu dialoqda gülüş heç ara vermir. Bu gülüş bundan qabaqkı səhnənin, Məşədi İbadla hambalın gülüslə dolu əhvalatının davamıdır. Həmin səhnə Məşədinin öz dərini musiqi dili ilə ifadəsinin kədərindən doğan gülüş idi. Bu isə komik Məşədinin satirik bəylərlə dialoqunun rezonansından əks-səda verən gülüşdür:

Həsənqulu bəy. Məşədi İbad, salamünəleykum. A kişi, bu nə işdir? Eşitdim ki, qızın iki adaxlısı vardır?

Məşədi İbad. A Həsənqulu bəy, sən Allah, indi insaf eyləyin. Sənin yanında Rüstəm bəy demədi ki, qızı sənə verirəm?

Həsənqulu bəy. Dedi!

Bu dialoqda da canlı danışıq eynən iştirak edir, ona görə də kifayət qədər duzu var. Dəqiq üzbəüz sorğu intonasıyası üstündə qurulub:

– *Demədi?* – *Dedi:* – *Çağırmadı?* – *Çağırdı;* – *Mübarəkbad eləmədiniz?* – *Elədik;* – *Dalamadım?* – *Dalaşdın;* – *Aralaşdırmadınız?* – *Aralaşdırdıq* və s.

Nəticə. Sonda qeyd etmək olar ki, bu filmdə tərəddüd məqamı çox sənətkarlıqla musiqi dilinə köçürülür. Təklif və “hə” paraleli olan yerlərdə Rüstəm bəy sözünü bir başa deyir. Elə ki, rədd cavabı gözləyir, onda sözünü ehtiyatla deyir, yavaş-yavaş mətləb üstünə gəlir, tərəddüd edir, deyimmi – deməyimmi sualının qarşısında aciz qalır. Sözü birdəfəyə ağızından çıxara bilmir, üç dəfə təkrar edəndən sonra cümləsini bitirir: “qızım səni, qızım səni, qızım səni” və nəhayət, mətləbi dilinə gətirir – “ərə verim”. Ümumiyyətlə, canlı dildə tərəddüd məqamında dil normal işlənmə sürətini ləngidir, ya səsi uzadır, ya sözü dönə-dönə təkrar edir: “deyimmi-deməyimmi”, “olum ya ölüm deyilişləri məhz belə tərəddüdlərin ifadəsidir.

Ədəbiyyat

1. “O olmasın, bu olsun” bədii film.” Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1956.